

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ МОЮЩЕ-ДИСПЕРСНЫЕ ПРИСАДКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЛУЧШЕНИИ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Каримова С.А.

**Ассистент Бухарского государственного медицинского института,
докторант Бухарского инженерно-технологического института**

Аннотация: В данной статье рассмотрены получения амидов и комплексных соединений карбоновых кислот на основе аминов и карбоновых кислот и их применение улучшению физико-химические свойства дизельных топлив.

Ключевые слова: газоконденсат, присадка хомашё, композиция, дизел ёқилги, композиция, совутгич, термометр, сополимер, технология.

METHODS FOR PRODUCING DETERGENT-DISPERSIVE COMPONENTS AND THEIR APPLICATION IN IMPROVING THE PROPERTIES OF DIESEL FUEL

Karimova S.A.

**Assistant of Bukhara State Medical Institute, doctoral student of
Bukhara Institute of Engineering Technology**

Annotation. The article presents the results of a study of light hydrocarbon composition and low-temperature properties of gas condensates of local raw materials.

Key words: raw materials, reagents, condensate, oil, gas oil, gasoline, diesel fuel, naphtha, fuel oil, kerosene, pressure, distillation, fractionation, hydrotreating.

В настоящее время природный газ и нефть являются основными источниками энергии стратегического значения в мире. Продукты, полученные в результате их переработки, широко используются во всех отраслях промышленности, на транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве и в быту. По этой причине использование энергоэффективных технологий при первичной переработке углеводородного сырья является актуальной проблемой.

В нашей стране проводятся научно-исследовательские работы, направленные на поднятие качества производства на новый уровень, его модернизацию и диверсификацию, внедрение инновационных технологий, увеличение объема и качества выпускаемой продукции, расширение ее видов. Моющие-диспергирующие составы, предназначенные для обеспечения ресурса дизельной топливной аппаратуры, широко применяются уже более 30 лет. Это объясняется промывающим действием частиц, промывкой и очисткой топливной аппаратуры от сажи и других присадок [3,4,5].

В последние годы в качестве моюще-диспергирующих присадок к дизельным топливам рекомендуется использовать композиционные присадки, содержащие циклические амины и их производные. Одним из основных свойств производных циклических аминов, которые могут быть использованы в моющих диспергаторах для дизельных топлив, является их термическая стабильность. В качестве компонентов в этих композициях тетрагидропиримидин (1); имидазолин (2); рекомендуется использовать производные пиперазина (3).

Здесь - R1, R2, R3, R4, R5 - углеводородные заместители S1 - S20.

В настоящее время за рубежом широко используются композиции, содержащие различные поверхностно-активные вещества, такие как амины, амиды, имиды, амидины и кислородсодержащие вещества (гликоли, полигликоли, аминокспирты и их эфиры, ионные комплексы с органическими кислотами).

Основные требования к моющим средствам-диспергаторам следующие:

1. Присадка должна быть беззольной или малозольной и хорошо растворяться в дизельном топливе, а одним из элементов ее структуры должен быть углеводородный радикал.

2. Присадка должна обладать свойствами ПАВ (СФМ), поэтому она должна содержать хотя бы одну полярную (аминную, амидную, карбоксильную или другую) группу.

3. Присадка должна быть термически стабильной и не разлагаться до 220-225°C, поэтому в ее состав рекомендуется включать производные циклических аминов. Большое значение при разработке присадок имеют экспериментальные данные, полученные специальными методами [6,7,8].

Полное описание этих методов можно найти в Сборнике аттестованных методов оценки дизельного топлива. Имеющиеся методы оценки активности моющих средств-диспергаторов можно разделить на две группы:

1. Метод исследования диспергирующих и стабилизирующих свойств присадок, их влияния на прочность по отношению к модельному топливу (индивидуальные углеводороды, бинарная смесь углеводородов) или искусственно приготовленным суспензиям в реальном топливе известного состава (комполит, отложения в реальных топливах).

Дисперсионные свойства частиц, изменение дисперсности частиц в присутствии частиц оценивают оптическим или седиментационным методом, а стабилизирующие свойства определяют по изменению стабильности полученной дисперсии с течением времени. Солюбилизирующие свойства частиц оценивают по их способности переводить присадки модельного топлива в коллоидный раствор.

2. Методика оценки влияния частиц на образование осадков при нагревании реальных топлив до температуры 220-225 °С. Данный метод является методом оценки термической стабильности сажевых топлив в аппаратуре ЛСАРТ и ТСРТ-2 в статических условиях, а также методом термической оценки сажевых топлив в аппаратуре ДТС-1 и ДТС-2 в динамических условиях. Большое значение при разработке присадок имеют экспериментальные данные, полученные специальными методами [6,7,8].

Полное описание этих методов можно найти в Сборнике аттестованных методов оценки дизельного топлива. Имеющиеся методы оценки активности моющих средств-диспергаторов можно разделить на две группы:

1. Метод исследования диспергирующих и стабилизирующих свойств присадок, их влияния на прочность по отношению к модельному топливу (индивидуальные углеводороды, бинарная смесь углеводородов) или искусственно приготовленным суспензиям в реальном топливе известного состава (композит, отложения в реальных топливах).

Дисперсионные свойства частиц, изменение дисперсности частиц в присутствии частиц оценивают оптическим или седиментационным методом, а стабилизирующие свойства определяют по изменению стабильности полученной дисперсии с течением времени. Солюбилизирующие свойства частиц оценивают по их способности переводить присадки модельного топлива в коллоидный раствор.

2. Методика оценки влияния частиц на образование осадков при нагревании

реальных топлив до температуры 220-225 °С. Данный метод является методом оценки термической стабильности сажевых топлив в аппаратуре ЛСАРТ и ТСРТ-2 в статических условиях, а также методом термической оценки сажевых топлив в аппаратуре ДТС-1 и ДТС-2 в динамических условиях.

Разработана отечественная моюще-диспергирующая установка, способная по своей эффективности заменить лучшие зарубежные аналоги. Синтезирован моющий диспергатор на основе солей органических кислот и аминов. При разработке использован метод синтеза модельных соединений, перспективных для дизельных топлив. Примерами этого являются следующие синтезы:

1. Синтез ионных комплексов морфолина с валериановой кислотой:

Трехгорлую колбу емкостью 500 мл снабжали мешалкой, термометром, обратным холодильником и капельной воронкой. В колбу при перемешивании приливали раствор 30,1 г (0,3 моля) валериановой кислоты в 150 г гептана. Затем к нему по каплям добавляли 26,3 г морфолина и поддерживали температуру реакционной смеси 30-35°С путем отвода избыточного тепла через емкость со льдом. Образовался белый порошкообразный осадок. После полной реакции морфолина реакционную смесь перемешивали еще 10-15 мин. После этого температуру снижали до 5-7°С. Ионный комплекс морфолина с валериановой кислотой фильтровали, трижды промывали гептаном и сушили в вакууме при 20°С.

Выход 42,1 г (82,3%). Температура сжижения 35°C.

2. Получение ионного комплекса бензойной кислоты и морфолина осуществляли следующим образом.

Раствор 36,6 г (0,3 М) бензойной кислоты в 150 мл хлороформа переливали в трехгорлую колбу вместимостью 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником и капельной воронкой при постоянном интенсивном перемешивании. Раствор нагревали до температуры 60-65°C и по каплям добавляли 26,3 г морфолина. Из-за образовавшегося ионного комплекса, плохо растворяющегося в хлороформе, реакционная смесь сразу свертывается. После завершения добавления морфолина реакционную смесь перемешивали при 60-65°C в течение 2 часов. После этого температуру снизили до комнатной, образовавшиеся кристаллы отфильтровали, дважды промыли хлороформом и высушили в вакууме при комнатной температуре. Выход составляет 56,1 г (89,3%). Температура плавления 127-128 °С.

3. Синтез амидов на основе капроновой кислоты и диэтиламина:

116 г (0,1 М) капроновой кислоты помещали в трехгорлую колбу емкостью 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником и капельницей. При интенсивном перемешивании по каплям добавляли 73 г

диэтиламина и температуру реакционной смеси поддерживали на уровне 30-35°C, отводя избыточное тепло через ледяную баню. После завершения реакции амина реакционную смесь перемешивали еще 10-15 мин до прекращения нагревания. После этого хладагент перекачивается в дефлегматор. Температура реакционной смеси повышалась до 115-120°C. При следующей температуре в реакции начинается отделение воды. После расчетного обезвоживания и охлаждения к реакционной смеси добавляли равное количество бензола, затем промывали водой и 5% раствором КОН. После выдержки под вакуумом получают жидкий бесцветный продукт. Выход продукта составил 146,9 г (86,3 %). Температура кипения Проволока 9 мм. выше при -97-99°C.

4. Синтез метатолуиловой кислоты и амида морфолина:

124 г (1,0 М) метатолуиловой кислоты добавляли в четырехгорлую колбу емкостью 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником и капельной воронкой. Затем его нагревали до температуры 115°C. Затем при энергичном перемешивании 87 г. По каплям добавляли (1,0 М) морфолина, температуру поддерживали 115-120°C. После полного включения амина реакционную смесь нагревали до 145-155°C и перемешивали при этой температуре 20-25 мин. После этого

температуру снижали до комнатной и к реакционной смеси добавляли равное количество бензола и промывали водой и 5% KOH. После перекристаллизации в гептане было получено белое кристаллическое вещество, температура плавления 54°C, температура кипения 191-194°C при диаметре проволоки 7 мм. Выход продукта 168,8 г. (80,3%).

Сложные соли получали в два этапа: на первом этапе - синтезировали комплекс, а на втором этапе - под действием температуры отделяли молекулу воды от ионной комплексной молекулы, в которой появилась характерная для амидов группа - C (O)N□R₂ - образовался.

Со всеми используемыми кислотами морфолин реагирует очень быстро даже при комнатной температуре. При взаимодействии с синтетическими жирными кислотами активность аминов снижается в следующем порядке в зависимости от константы основания:

пиперидин>диэтаноламин>диэтиламин>пиперазин> морфолин>анилин.

Установлено, что увеличение числа аминогрупп в молекуле исходного амина приводит к ухудшению функциональных свойств и термостабильности аминов карбоновых кислот, полученных на их основе. Степень замещения атома азота в аминогруппах, а также циклическое замещение алифатического заместителя в молекуле исходного амина приводит к снижению термостабильности и эффективности амидов полученных карбоновых кислот. Наличие кислородных групп (ОН- и О-) в молекуле первичного амина приводит к увеличению поверхностно-активных, диспергирующих и адсорбционных свойств частиц, а также с точки зрения термической стабильности они широко используются. , что означает, что они также являются предпочтительными с точки зрения диспергирующих свойств детергента.

Таким образом, для получения частиц с высокими детергентно-диспергирующими свойствами желательно иметь в алициклическом

удаления тепла, выделяемого в результате реакции. Быстро образовывался белый порошкообразный осадок. После добавления акриламида к реакционной смеси ее перемешивали в течение 15 минут и температуру реакционной смеси снижали до 5-7 оС. Полученный комплекс фильтровали, трижды промывали гептаном и сушили в вакууме при 20°С. Выход составляет 88,47 г (87,5%). Температура плавления 125-126 С.

2. 28,2 г (0,1 моль) стеариновой кислоты помещали в четырехгорлую колбу емкостью 250 мл, снабженную термометром, мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой. Затем к нему по каплям добавляли 7,1 г (0,1 моль) акриламида, поддерживая температуру 30-35°С. Реакционную колбу охлаждали на ледяной бане для удаления тепла, выделяемого в результате реакции. Затем температуру реакционной массы повышали до 115-120 оС для отделения воды. После удаления расчетного количества воды реакционную массу охлаждали добавлением 150 мл бензола, затем промывали водой и 5,0% раствором NaOH. Реакционную смесь перемешивали в вакууме с получением бесцветного жидкого продукта. Выход продукта 29,28 г (86,9%).

Амиды, синтезированные в присутствии карбоновых кислот и аминов, показали высокую эффективность в качестве моющих и диспергирующих добавок.

Использованная литература

1. Башкатова С.Т. Присадки к дизельным топливам.-М.: Химия, 1994.- 256 с.
2. Наметкин С.С. Гетероциклические соединения.-М.: Наука, 1981, 350с.
3. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества, свойства и применение. Л.: Химия, 1975. 246 с.

4. Шехтер Ю.Н., Крейн С.Э. Поверхностно-активные вещества и нефтяного сырья. М.: Химия, 1971. 487с.
5. Эстрин О.В. Синтез моюще-диспергирующих присадок к дизельным топливам. Дисс. ... канд.техн.наук.02.00.13. М.: 1987. 174 с.
- 6.S.F.Fozilov., B.A.Mavlonov., Sh.A.Mavlonov., D.F.Asadova., A.F.Gaybullayeva.,H.S.Fozilov.Obtaining Higher Fatty Alcohols Based on Low Molecular Polyethylene and Their Useage as Lubricating Additives for Diesel Fuels. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 44-46.
7. Ражабов, Р. Н., Фозилов, С. Ф., Гайбуллаева, А. Ф., & Фозилов, Х. С. (2021). Газконденсатидан олинган дизел ёқилғиларини сифатини яхшиловчи композицион кўп функционали присадкалар олиш технологиясини ишлаб чиқиш. *Science and Education*, 2(11), 438-443.
8. Шарипов, М. З., Фозилов, С. Ф., Мавлонов, Б. А., & Гайбуллаева, А. Ф. (2021). ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. «Universum: технические науки» электронный научный журнал.- г.Москва. 2021 г. №11 (92) часть 4.
- 9.D.F.Asadova,S.F.Fozilov,B.A.Mavlonov,A.F.G'aybullayeva *International Journal on Integrated Education.*"Obtaining higher fatty alcohols based on low molecular polyethylene and their useage as lubricating additives for diesel fuels". Volume 3, Issue XII, December,2020.p.44-47
- 10.D.F.Asadova,S.F.Fozilov,B.A.Mavlonov,A.F.G'aybullayeva. IJARSET *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology.*"Synthesis of Styrene - Based Copolymers and Study of their Thermal and Thermo - Oxidative Stability". Vol. 7, Issue 9 , September 2020,pp 14897-14906
- 11.Мавлонов.Ш.Б., Синтез депрессорной присадки на основе сополимеров стирола с алкилметакрилатов и их влияние на

низкотемпературных свойств дизельного топлива.// Universum: технические науки. -Москва, 2022. - № 2(95). –С. 32-36. DOI-10.32743/UniTech.2022.95.2.1313

12.Фозилов С.Ф., Ражабов Р.Н.,Файбуллаева А.Ф.,Фозилов Ҳ.С. Газоконденсатидан олинган дизел ёқилғиларини сифати-ни яхшиловчи композицион кўп функционалли присад-калар олиш технологиясини ишлаб чиқиш.SCIENCE AND EDUCATION Scientific journal. ISSN 2181-0842 Volume 2, ISSUE 11.November 2021.438-443 б

13. J. Sharipov., Fozilov S.F.,F.Barakayev.,Z. Karimova .,M. Zaripov Increasing the Resistance of the Cutting Tool during Heat Treatment and Coating.. Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 050042 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089722> Published Online: 16 June 2022.

14. Boboev J.O., Fozilov S.F., Majidov A.A., Fozilov H.S STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF A POLYMER COMPOSITION. American Journal Of Applied Science And Technology (ISSN – 2771-2745)

15. Gaybullayevna S. G. SYNTHESIS OF DRUGS FROM NITROGEN HETEROCYCLIC COMPOUNDS //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 945-955.

16. Kayumovna D. M., Gaybullayevna S. G. Chemical processes in the synthesis of biologically active important compounds //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 248-252.

17. G'aybullayevna S. G. DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI AZOTLI GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING AHAMIYATI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 32. – №. 1. – С. 164-170.

18. Gaybullayevna S. G. Heterocyclic compounds that are important in medicine //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 209-213.

19. Sadullayeva G. G., Rakhmatov S. B. Amperometric method of analysis and its

advantages over other methods //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 4-8.

20. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.

21. Usmonovich H. U., G'aybullayevna S. G. NAMATAK O'SIMLIGINING TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 910-925.

22. Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. Синтез, структура и свойства Ni (II) и Zn (II) комплексных соединений на основе альдегида бензоилуксуса //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2 (90). – С. 14-17.

23. Ганиев Б. Ш. и др. Использование программы CHEMSKETCH в процессе изучения органической химии для повышения успеваемости учащихся //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 12 (90). – С. 14-17.

24. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.

25. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.

26. Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К., СИНТЕЗ С. И. С. N. I. КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология.–2021. – 2021. – С. 12-2.